

BOSHLANG'ICH SINFLAR ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QITUVCHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497137>

Sarvinozxon Karimova

Andijon davlat universitetining
Pedagogika instituti o'qituvchisi
kompetentligining o'rni va ahamiyati

Annotatsiya: Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. Zero, bugungi kun o'qituvchisi—kelajak avlod mas'ullari har tomonlama mukammal bo'lishi, o'z ustida tinimsiz ishlashi, yo'nalishi bo'yicha mukammal ilimga ega ekanligi, boshqa yondosh fanlardan ham xabardor bo'lishi, til bilishi, zamonaviy texnologiyalardan bilan tanish ekanligi, axborot kommunikatsiya vositalaridan bemalol foydalana olishi, o'z metodikasiga ega ekanligi, o'quvchilar psixologiyasi bilan yaqindan tanish bo'lishi, shaxsiy fazilatlari bilan o'rnak va namuna ko'rsatishi bilan bir qatorda kasbiy kompetentlikka ega bo'lishi ham muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kompetentlik, psixologik kompetentlik, metodik kompetentlik, informatsion kompetentlik, kreativ kompetentlik, innovatsion kompetentlik.

The role and importance of teacher competence in primary school mother tongue and reading literacy classes

Annotation: New Uzbekistan starts at school. After all, today's teacher is a person of the next generation who is perfect in all respects, works tirelessly, has a perfect knowledge in his field, is aware of other related disciplines, knows the language, be familiar with modern technologies, be able to use information and communication tools, have their own methodology, be closely acquainted with the psychology of students, set an example with personal qualities, as well as have professional competence. is also important.

Keywords: competence, psychological competence, methodical competence, information competence, creative competence, innovative competence.

Роль и значение компетентности учителя на уроках родного языка и читательской грамотности в начальных классах

Аннотация: Новый Узбекистан начинается со школы. Ведь сегодняшний учитель – это человек следующего поколения, совершенный во всех отношениях, работающий не покладая рук, обладающий совершенными знаниями в своей области, разбирающийся в других смежных дисциплинах, знающий язык, знакомый с современными технологиями, умеющий использовать информационные и коммуникативные средства, иметь собственную методику, быть знакомым с психологией студентов, быть примером и образцом для подражания с личными качествами, а также иметь профессиональную компетентность.

Ключевые слова: компетентность, психологическая компетентность, методическая компетентность, информационная компетентность, творческая компетентность, инновационная компетентность.

Jahon miqyosida iqtisodiy shart-sharoitning mehnat bozorida har qanday mutaxassis o'ziga munosib o'rinni egallab turishi uchun undan raqobatbardoshlik talab qilinadi. Bu barcha soha xodimlaridan kasbiy kompetentlikni taqozo etsa, o'qituvchidan mavjud bilim, ko'nikma, malaka va tajribaga qo'shimcha ravishda ma'naviy mukammallik ham talab qilinadi. O'qituvchining o'quvchilar oldida obro'-e'tibori baland bo'lishi uchun uning shaxsiyatida bu xususiyatlar uyg'unlashtirilishi maqsadga muvofiqdir. Chunki o'qituvchi inson ko'ngli bilan ishlaydi. Adabiyot

darslari ham, boshlang'ich sinflardagi Ona tili va o'qish savodxonligi darslari ham o'quvchilarning ko'ngilini tarbiyalashga xizmat qiladi. Faqat bilim bilan qalbgga kirib bo'lmaydi. Mamlakat ta'lim tizimida o'quv fanlari dasturlari va boshqa shu yo'nalishdagi davlat ahamiyatiga molik bir qator pedagogik hujjatlar qanchalar mukammal bo'lishidan qat'i nazar, o'qituvchining saviyasi va bilimdonligi, savodi va ma'naviy sifatleri ko'tarilmas ekan, qog'ozlarda qolib ketaveradi. Umumlashtirib aytganda, bularning barchasi, bevosita o'qituvchi shaxsiga, uning kompetentligi darajasiga bog'liq. O'qituvchi saviyasining ko'tarilishi millatning, millatning ko'tarilishi esa mamlakatning kuchli bo'lishi garovidir. Mamlakat Prezidenti Sh. Mirziyoevning: "Biz qabul qilayotgan barcha-barcha qarorlarni amalga oshiradigan, farzandlarimizga bilim asoslarini, eng zarur hayotiy tushuncha va ko'nikmalarni

o'rgatadiganlar yuqori malakali tarbiyachi va murabbiylardir"¹, tarzidagi qarashlari yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi. O'zbek milliy tarbiyashunosligi taraqqiyotidagi o'zgarishlar har qanday pedagogdan o'z

¹.Elektron manba: <https://kun.uz/news/kategory/uzbekiston>

kasbiy mahoratini tinimsiz oshirib borishni taqozo etmoqda. Bugun davlat, jamiyat va davr ta'lim tizimidan ma'naviy barkamol, har tomonlama kamolotga intilgan, har qanday jamiyatda ijtimoiy moslashuv qobiliyatiga ega bo'lgan, mehnat faoliyatini boshlashga, mustaqil ta'lim olish va o'z-o'zini rivojlantira borishga qodir shaxslarni tarbiyalab berishni taqozo etmoqda.

Erkin fikrlay oladigan, o'z faoliyati va uning natijalarini tahlil qila biladigan, ta'lim

jarayonini modellashtirish qo'lidan keladigan o'qituvchi qo'yilgan bu talablarning garovi hisoblanadi. Aynan shu ma'noda bugun shaxs tarbiyalashga qodir pedagogga, kompetentli o'qituvchiga talab katta. Shu ma'noda, millat va mamlakat taqdiriga mas'ul bo'lgan shaxslarga xos bu tushunchaning mohiyatiga kirish o'rinli bo'ladi. Kompetensiya (ingl. "kompetense" – "qobiliyat") – har qanday faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy ko'nikma va malakaga, mahorat va iqtidorga egalik demakdir.²

Kompetentlilik – ya'ni kompetentsiyaga egalik har qanday shaxsning, xususan, boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining o'zi faoliyat olib borayotgan sohada samarali ish yuritishi uchun zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma, malaka va tajribaga egaligi, ayni zamonda bu sifatlarning shaxslik fazilat (yuksak madaniyatlilik, keng dunyoqarash, baland saviya, mustaqil faoliyat va hk.)lar bilan uyg'unligini anglatuvchi tushunchadir.

Bu tushuncha shaxsning mustaqil bilish faoliyatidagi, ijtimoiy-fuqarolik sohasidagi, ijtimoiy-mehnat tarmog'idagi, maishiy turmushdagi va madaniy hamda dam olish sohasidagi kompetentliliigi singari tarmoqlarni ham o'z ichiga qamrab oladi:

–mustaqil bilish faoliyati kompetentliliigi (kognitiv tarmoq). Unda mutaxassisning turli yo'llar bilan, jumladan, ta'lim muassasalaridan tashqari manbalardan bilim olish malakasini egallashi;

–ijtimoiy-fuqarolik kompetentliliigi (ijtimoiy tarmoq). Shaxsning fuqarolik, saylovchilik, iste'molchilik va boshqa bir qator vazifalarni bajarishi;

–ijtimoiy-mehnat kompetentliliigi (mehnat tarmog'i). Odamning o'z kasbiga doir mehnat bozori ma'lumotlaridan xabardor bo'lishi, undagi vaziyatni tahlil qila olishi, o'zining professional imkoniyatlarini to'g'ri baholay bilishi, o'zaro munosabatlardagi axloqiy qoidalarni hisobga olishi va amal qilishi;

–maishiy kompetentlilik (oila tarmog'i). Shaxsning o'zi va oila a'zolarining

² Muslimov N., Usmonboeva M., Saiyfuov D., Turaev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. –T.: Sano-standart, 2015. –5-bet.

salomatligi, oiladagi turmush tarzi, burchlari va vazifalari hamda boshqa oilaviy masalalarni bilishi;

–madaniy va dam olish kompetentligi (madaniy tarmoq). Odamning bo'sh vaqtdan to'g'ri foydalanish, o'z shaxsini madaniy-ma'naviy jihatdan rivojlantirishiga doir faoliyati nazarda tutiladi.

Bugungi o'qitish tizimi o'z ishini har bir o'quvchining maktab davridayoq yuqorida sanab o'tilgan kompetentlik xususiyatlariga ega bo'lishini ko'zda tutgan holda faoliyat ko'rsatishini tashkil etishi maqsadga muvofiqdir. Kasbiy kompetentlik esa mutaxassis tomonidan o'zi faoliyat olib borayotgan sohada samarali ish yuritish uchun zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma, malaka va tajribaga egalikni, ayni zamonda, bu sifatlarning bir qator ijobiy fazilatlar (yuksak madaniyatlilik, keng dunyoqarash, baland saviya, mustaqil fikrlay olish va hk.lar) bilan uyg'unligini anglatadi. O'qish fani, umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflari o'quv rejasidagi adabiyot fani, og'zaki va bog'lanishli nutqini o'stirishga, lug'atini boyitishga, to'g'ri va ifodali o'qishga o'rgatish bilan birga ularda kitobxonlik va nutq madaniyatini hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. O'qish fanini o'qitish orqali o'quvchilarda to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish; o'quvchilarda kitobga, o'qishga muhabbat uyg'otish, ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish; o'qish orqali o'quvchilarning tevarakatrof, borliq haqidagi bilimlarini kengaytirish, dunyoqarash elementlarini shakllantirish; o'quvchilarni axloqiy-estetik va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash; o'quvchilarning nutqi va tafakkurini o'stirish; elementar adabiy tushunchalarni shakllantirish; o'quvchilarning tafakkurini boyitish ko'zda tutiladi. O'qish darslari oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifaning muvaffaqiyatli hal etilishi darsda badiiy asar matni ustida ishlash bilangina bog'liq bo'lib qolmay, balki bolalarni qurshab olgan hayot, tabiatdagi turfa o'zgarishlar, ekologik vaziyat, ijtimoiy foydali mehnat bilan ham o'zaro bog'liq bo'lishi lozim. O'quvchilarni o'qishga o'rgatishda hayot tajribalariga tayanib ish ko'riladi. O'qish darslarini bolalarda go'zallikka muhabbat uyg'otadigan, poklik tuyg'ulariga ozuqa beradigan, hissiyotni o'tkirlashtiradigan, aqlni charxlaydigan, tasavvurlarni boyitadigan, estetik didni o'stiradigan musiqa va tasviriy san'at fanlari bilan uzviy bog'langan bo'lishi kerak. O'qish, musiqa va tasviriy san'at darslarini o'zaro bog'lab uyushtirish bolalarda san'at asarlarini to'g'ri tushunish va qadrlash ko'nikmalarini o'stiradi, o'quvchilarning shaxs sifatida ma'naviy qiyofasini shakllantirishga xizmat qiladi³

³ Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi.

Har qanday odamda, u qaysi sohaning xodimi bo'lishidan qat'i nazar, unda uyg'otiladigan va mahsuldor imkoniyatlar mavjud bo'ladi. Ta'lim-tarbiya ishi bilan shug'ullanadigan mutaxassislariga monand kompetentlilik pedagogdan o'quvchi shaxsiga xos bo'lgan mana shu uyg'otiladigan imkoniyatlarni muvozanatdan chiqarib mahsuldor imkoniyatga aylantira olishni, odamga xos bo'lgan bor imkoniyatdan uning o'zi uchun oqilona foydalana bilishni taqozo etadi. Yanada soddaroq qilib aytiladigan bo'lsa, kompetentlilik shaxsning biror ishni qilishga

yaraydigan yashirin, ichki, ya'ni uyg'otiladigan imkoniyatining voqelikka aylantirilishi, amaliy faoliyatga tatbiq etilishi demakdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetentliliigi kichik o'quvchilardagi mana shu uyg'otiladigan imkoniyatlarni har xil yo'llar bilan harakatga keltira olish va ulardan o'quvchilarning shaxsi shakllanishi yo'lida to'g'ri va samarali foydalana bilishidir. Boshlang'ich sinflar o'qituvchisining kasbiy kompetentliliigi uning o'z pedagogik faoliyati

samaradorligini ta'minlashdagi malaka va shaxsiy sifatlari uyg'unligini nazarda tutadi. O'qituvchining professional darajadagi kompetentliliigi zamirida uning pedagogik faoliyat va o'quvchilar bilan muloqotda, ta'lim-tarbiya jarayonida muntazam ravishda yuqori natijalarga erishishini anglatadi. Boshlang'ich sinflar o'qituvchisining kasbiy kompetentliliigi ijodiy intellektining ortib borishi, o'z sohasidagi innovatsiyalarni o'zlashtirishga moyilligi, o'zgaruvchan pedagogik vaziyatlarga moslashuvchanligi bilan belgilanadi. O'qituvchi kasbiy kompetentliliigining darajasi to'g'ridan-to'g'ri jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar bilan ishlaydigan mutaxassisning kasbiy kompetentliliigiga xos bo'lgan asosiy belgilarni boshqa soha mutaxassislariga qo'yiladigan talablarga tayanilgan

holda quyidagicha sanab ko'rsatish mumkin:

- 1–4-sinflar o'quvchilari bilan ishlash jarayonini ularning yoshi va intellektual imkoniyatlariga tayangan holda tashkil eta olish;
- o'quvchilarning yosh psixologiyasi, pedagogik imkoniyatlarini anglagan holda tadqiqot ishlarini tashkil eta bilish;
- amaliy faoliyatida innovatsion g'oyalardan foydalanish, yangi pedagogik texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirish;
- ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlashning har xil shakllaridan foydalana bilish;
- o'qituvchilik faoliyati bilan bog'liq tashkil etilgan har xil tanlov, festival` va

musobaqalarda ishtirok etish;

- har qanday pedagogik shart-sharoitda ham o'z kasbiy mahoratini namoyish eta bilish;
- mamlakat davriy matbuotida hamkasblari bilan o'z tajribalarini o'rtoqlashish va hk.

O'qituvchining, pedagogik mahorati uning malakasi, pedagogik qobiliyati,

pedagogik kompetentsiyasining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi usullardan biri bu doimiy kasbiy ta'lim malakalarini oshirib borishdir. Bugungi kunda ilmiy-pedagogik hamjamiyatda kasbiy-pedagogik kompetensiyaning mohiyati va tuzilishi to'g'risida qizg'in munozaralar bo'lib o'tmoqda.⁴ Boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining kasbiy kompetentsiyasi shakllanishi va rivojlanishi bosqichlarini quyidagicha ajratib ko'rsatish mumkin:

- kasbiy mahoratini oshirishning o'qituvchi tomonidan tahlil qilinishi va anglanishi;
- o'z-o'zini rivojlantirish (maqsad, vazifa va hal etish yo'llarini)ning rejalashtirilishi;
- o'z-o'zini namoyish qila bilish, faoliyatini tahlil va tahrir qila olishi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy kompetentligining shakllanishi va rivojlanishi uzoq hamda uzluksiz tarzda amalga oshadigan jarayon. Ya'ni pedagogik faoliyatda tinimsiz ravishda o'z ustida ishlash, soha yangiliklaridan xabardor bo'lish, darsdan-darsga o'zida yangi sifatlarni shakllantira borishi taqozo etiladi.⁵

Boshlang'ich sinflar o'qituvchisi kasbiy kompetentligi mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanilishinigina emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini ham qamrab oladi. Shuningdek, kompetentsiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni ham nazarda tutadi. O'z kasbiy kompetentligini oshirishga intilgan o'qituvchi: bilimlarini izchil ravishda boyitib boradi; sohasi bo'yicha yangi axborotlarni o'zlashtiradi; davr

⁴ BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING METODIK4. Shahloxon Ibragimova Zilolaxon Ismoilova.

Kompetentligini shakllantirish pedagogik muammo

Sifatida. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 4 | 2020

ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804

4. Shahloxon Ibragimova Zilolaxon Ismoilova. Kompetentligini shakllantirish pedagogik muammo

Sifatida. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 4 | 2020

ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804

⁵ Google. com

talablarini chuqur anglaydi; yangi bilimlarni qayta ishlaydi va amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi; murakkab jarayonlarda, noaniq vaziyatlarda bir-biriga zid ma'lumotlardan oqilona foydalanadi; har qanday kutilmagan vaziyatlarda ham harakat rejasiga ega bo'la oladi. Pedagog kadrlar kasbiy kompetentligi va kreativligini tadqiq etgan N. Muslimov va boshqalar tomonidan ta'kidlangan kompetentlik⁶ ka ijodiy yondashgan holda boshlang'ich sinflar o'qituvchilari egallashi nazarda tutilgan mazmuni quyidagicha aks ettirish mumkin:

- psixologik kompetentlik – pedagogik amaliyotda sog'lom muhit yarata olish, o'quvchilar

bilan ijobiy muloqotni yo'lga qo'ya bilish, turli ziddiyatli holatlarni vaqtida payqash,

ularning oldini olish va bartaraf eta bilish;

- metodik kompetentlik – boshlang'ich ta'lim jarayonini metodik jihatdan bilimli tashkil etish, ta'limiy yoki tarbiyaviy faoliyat uchun zarur metod, usul va vositalardan maqsadga muvofiq tarzda foydalana olish;

- informatsion kompetentlik – minglab axborotlar oqimi orasidan o'z sohasi uchun zarur, muhim va samarali ma'lumotlarni topib saralay olish, ularni qayta ishlab pedagogik amaliyotida oqilona qo'llay bilish;

- kreativ kompetentlik – pedagogik amaliyotiga tanqidiy va ijodiy yondosha bilish, ish faoliyatida ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

- innovatsion kompetentlik – o'z faoliyatini har bir sinfda vaziyatga moslashgan holda takomillashtira borish, ta'lim-tarbiya sifatini yaxshilash, bu jarayon samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq eta olish;

- kommunikativ kompetentlik – dars jarayonida har bir o'quvchi bilan samimiy muloqotda bo'lish, uni tinglay bilish, unga ijobiy ta'sir ko'rsata olish, har biriga xos bo'lgan xarakter-xususiyatlarga mos muomalani, yondashuvni topa bilish;

- shaxsiy kompetentlik – o'zining kiyinish, muomala madaniyatini kuzatib borish, dunyoqarashini, badiiy didini, ma'naviy fazilatlarini boyitib, yuksaltirib borish;

- texnologik kompetentlik – pedagogik bilim, ko'nikma va malakalarni boyitadigan ilg'or texnologiyalarni izchil o'zlashtirib borish, axborot kommunikativ texnika vositalaridan, texnologiyalardan samarali foydalana olish;

⁶ Muslimov N., Usmonboeva M., Saiyurov D., Tuyraev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. –T.: Sano-standart, 2015. – 6–7-b.

- ekstremal kompetentlik – o'quvchilar orasida o'zaro, o'zi bilan tarbiyalanuvchilar o'rtasida yuz berishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarda, tabiiy ofatlar yuz bergan holatlarda, texnologik jarayon ishdan chiqqanda tez va ustalik bilan qarorlar qabul qilish, to'g'ri xulosa chiqarish hamda shu asosda harakatlanish malakasiga ega bo'lish;
- baholash kompetentligi – aytilgan fikrlardagi o'ziga xoslik, betakrorlik, sodda, qisqa, lekin ma'lum asoslarga ega bo'lgan pishiq-puxta javob, munosabatning tanqidiyligi darajasidan kelib chiqib munosib baholay bilish va h.k.

Ko'rinadiki, uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bo'g'inida faoliyat olib boradigan

o'qituvchining bunday sifatlarga ega bo'lishi, avvalo, uning oliy ma'lumotli bo'lishini taqozo etadi. Qolaversa, umumta'lim maktablari o'qituvchilariga qo'yiladigan talablar ta'limdagi uzluksizlik va uzviylikning ta'minlanishiga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Elektron manba: <https://kun.uz/news/kategory/uzbekiston>
2. Muslimov N., Usmonboeva M., Saiyfurov D., Turaev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. –T.: Sano-standart, 2015. –5-bet.
3. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi.
4. Shahloxon Ibragimova Zilolaxon Ismoilova. Kompetentligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 4 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804
5. Google. com
6. Muslimov N., Usmonboeva M., Saiyfurov D., Tuyraev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. –T.: Sano-standart, 2015. – 6–7-b.